

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM FAOLIYATINING AHAMIYATI.**

Tolipova. O. I.

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi PhD

Juluboyev Alimardon

Mirzaliyeva Zarina

Nematova Azizxon

Rasulova Munavarrxon

Qo'ldashev Abduqodir

Tarix fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250593>

Annatsiya: Maqolada hozirgi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning taqdiri yoshlarning ma'naviy qiyofasiga, shaxsiy barkamolligiga bog'liqligi, va vazifalarni amalga oshirish insoniy o'zaro munosabatlarda demokratik tamoyillarni ongga to'la singdirishni taqozo etishligi, insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Sharqda o'ziga xos va har bir millat psixologiyasiga mos holda rivojlanishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, inson, ijtimoiy munosabat, yangilik, metod, shakillanish, shart-sharoitlar.

Аннотация: В статье судьба реформ, проводимых сегодня в нашей республике, зависит от духовного облика и личностной целостности молодежи, а также от того, что выполнение обязанностей требует полного осознания демократических принципов в человеческих отношениях, социальных Отношения между людьми на Востоке уникальны и развиваются с учетом психологии каждого народа.

Ключевые слова: Образование, человек, социальная установка, инновация, метод, формирование, условия.

Abstract: In the article, the fate of the reforms being carried out today in our republic depends on the spiritual appearance and personal integrity of young people, as well as on the fact that the fulfillment of duties requires a full awareness of democratic principles in human relations, social relations between people in the East are unique and are developing taking into account psychology of every people.

Key words: Education, person, social attitude, innovation, method, formation, conditions.

Ushbu tadqiqot ishimiz jamiyatning yangilanishi davrida inson ma'naviyati va ruhiyatida ro'y berayotgan o'zgarishlarning psixologik tabiatini anglashga yordam beradi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ta'lim faoliyatida ta'limning samaradorligini kuchaytirishning strategik yo'nalishi hamda o'rganishning mazmundorligini ta'minlash uchun pedagogik, didaktik va psixologik shart-sharoitlarni yaratish, bu jarayonda talabalarni nafaqat intellektual, balki ijtimoiy va shaxsiy faolligini optimal darajada tashkil qilish lozim.

Ta'limdagi yangilik, ta'lim jarayoniga alohida e'tibor berish, yangi bilimlarni fanlar asosiga tayanib aniqlash, ularni ixtirochilik va mohirlik bilan topish yoki fanlarning sintezlashuvi va integrallashuvi orqali yaratish tushunilib, ta'limning innovatsiyalashuvi ta'limning ilmiy bilimlar, ilmiy metodologiya va innovatsiyalarni rivojlanuvchanligiga asoslanish demakdir.

Oliy ta'limda samaradorlikni oshirish uchun talaba faol shaxsiy pozitsiyani egallashi va o'zini ta'lim faoliyati sub'ekti sifatida to'liq namoyon etishi uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va kasbiy o'zini o'zi belgilashda shaxs faoliyatining didaktik printsipi yagona ta'lim jarayonida o'quvchining ta'lim faoliyati va o'qituvchining pedagogik faoliyatiga qo'yiladigan talablar tizimini belgilaydi.

. Dars jarayonida o'qituvchilar tomonidan qo'llanilayotgan ta'lim texnologiyalarining rang - barangliligi, uzluksiz ta'limning barcha turlariga tajriba - sinov ishlarining keng yoyilishi, bu esa, o'z navbatida, yuqori malakali, ijodiy, ilmiy - pedagogik tafakkurga ega, novator, o'z pedagogik faoliyatiga innovatsiyalarni tatbiq etishga intiluvchi o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi. O'qituvchining innovatsion tayyorgarligini rivojlantirishda uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish uning samaradorligini oshirishga me'yoriy xujjatlarda alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur maqsadning to'laqonli amalga oshirilishi uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, uning mazmunini ijtimoiy talablarga muvofiq ravishda yangilash, ta'lim - tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bo'lajak o'qituvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirishda Innovatsion ta'lim sharoitini vujudga keltirish jarayonida innovatsion ta'limning mohiyatini inobatga olish zarur. Innovatsion ta'limning asosida tizimga yangilik kiritish aks etadi.

Innovatsion ta'lim sharoitini yangi g'oya, aniq maqsad, noan'anaviy yondashuvlar, odatiy bo'lmagan tashabbuslar, ilg'or ish uslublari uchun yaratilgan maxsus tashkillangan jarayon deb aytish mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirishda Innovatsion ta'lim sharoitini tashkil etuvchi asosiy komponentlar tadqiqot ishimizda

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

quyidagi komponentlar deb baholandi. Bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligini shakllantirishda innovatsion ta'lim sharoitining ahamiyati tadqiqot ishimizda quyidagicha ochib berildi:

- o'quv bilish faoliyatining yangi g'oyalar asosida namoyon bo'lishi, ya'ni ta'lim mazmunini talabaga bilish material sifatida taqdim etishda yangi g'oyalar bilan taqdim etish;

- o'quv jarayonida talabalar bilish faoligi motivatsion o'zgarishi, bu jarayonda talabalarda yangilikni bilish ehtiyoji vujudga keladi, innovatsion ta'lim sharoiti esa bu xolatda ehtiyoj va motivlarni yanada ortib borishini ta'minlaydi;

- talabalar faoliyatining yangilanishi, bu jarayonida an'anaviy faoliyatni yangi faoliyatga almashtirish asosida talabaning faoliyat mazmuni, xarakteri o'zgaradi;

-innovatsion ta'lim sharoitida pedagogning talabalar bilish faolligiga ta'sir etish imkoniyatlari yuqori ko'rsatkichlarga ega ekanligi;

-talabalar bilish mustaqilligini ortishi, ya'ni yangilikni tezroq o'zlashtirish ehtiyoji natijasida, mustaqil fikrlash, mustaqil bajarish, mustaqil izlanish ko'nikmalari vujudga keladi;

-o'qitish shakl, metod va vositalarining o'zgarishi natijasida bilish faolligining intensivligining ortishi;

-o'quv faoliyatini amalga oshirishda innovatsion sharoitning maxsuldorligi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotimiz o'z oldiga shakllanib kelayotgan bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligini oshirish, ularning ongiga bilimlarni o'zlashtirish motivatsiyasini singdirish, fikrlash, tafakkurini rivojlantirish, bozor iqtisodiyotiga mos keladigan muloqot madaniyatini o'zlashtirishni ta'minlash kabi maqsadlar qo'yiladi. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish o'ta muhim masaladir.

Xulosa: Bo'lajak o'qituvchilarda bilishga bo'lgan qiziqish faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Ammo o'quv materialiga bo'lgan kognitiv qiziqish har doim ham yorqin faktlar bilan emas, balki uning jozibadorligi bilan ta'minlanishi mumkin. Lol qoldiruchi va xayratlantiruvchi tasavvurga tushirib bo'lmaydi. Bu talabani tezda zeriktirishi mumkin, sinfdagi ish shakllari va usullarini o'zgartirish, uni ijodiy aqliy faoliyatga jalb qilish, uni o'ziga jalb qilishga harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozoda, Tolipova. "Culture and psychology of interaction in teacher activity." Journal of Academic Research And Trends In Educational Sciences (2023): 398-406.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

2. Tolipova, O. I., and Bakhtiyor Rakhimov. "Types of Adolescent Character and Personality Accent." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 10. 2023.
3. Ikromovna, Tolipova Ozoda. "Tactics of Preparing Students for Pedagogical Activity." International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429 12.06 (2023): 135-140

